

OQOVA SUVLARNI ADSORBSION TOZALASH USULI

Xamidov Sobir Xodievich

Karimova Sidora Baxtiyorovna

Jizzax politexnika instituti assistenti

Ashurov Javohir ergashboy o'g'li

Sobirov Samandar O'tkirkbek o'g'li

Jizzax politexnika instituti assistenti talabalari

Annotatsiya: Hozirda sanoat korxonalarining muammolardan biri bu ishlab chiqarish korxonalarida hosil bolayotgan oqova suvlarini tozalash hisoblanadi. Oqova suvlarni tozalash maqsadida bir qancha usullar: koagulatsiya, flotatsiya, adsorbsiya, ekstraksiya, rektifikatsiya, bug'lantirish, distillatsiya, kristalizatsiya, desorbsiya va shu kabi usullar mavjud bo'lsa ularni to'g'ri tanlash tozalash samaradorligi va xarajatlariga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Maqolada oqova suvlarni tozalashda adsorbsiya usuli izohlangan.

Kalit so'zlar: adsorbsiya, adsorbent, aktivlangan ko'mir, kolloid zarracha, oqova suv, selektiv, regeneratsiya.

Insoniyat jamiyati taraqqiyot jarayonida tabiiy suvlar tarkibini o'zgartiradi va tezlik bilan o'zgartirmoqda. Shuning uchun, suvni muhofaza qilishda iflos suvlarni tozalashdagi muhandislik ishlarini yanada takomillashtirish lozim. Bu sohada yangi usullarni ishlab chiqish katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Oqova suvlarni adsorbsiyaga asoslangan tozalash usuli – bu suvda mavjud ifloslanishlarni yo'qotish uchun adsorbsion jarayonlardan foydalanadigan texnologiya hisoblanadi. Adsorbsion tozalash jarayoni, odatda, biror moddani (masalan, faol uglerod) foydalanib, suvdagi ifloslantiruvchi moddalarni yig'ish va saralash orqali amalga oshiriladi.

Adsorbsiyon jarayon quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi:

1. Adsorbent tanlash: Jarayon davomida suvdagi ifloslanishlarni yig'ish uchun, ko'pincha faol uglerod, zeolitlar yoki silikagel kabi materiallar ishlatiladi.

2. Suvning o'zaro ta'siri: Oqova suv adsorbent bilan kontaktga kiritiladi, bu jarayonda ifloslanishlar adsorbentning yuzasiga yopishadi.

3. Yig'ish va saralash: Suvda mavjud ifloslangan moddalarning konsentratsiyasi kamayadi, natijada tozalangan suv hosil bo'ladi.

Oqova suvlarni adsorbsion usulda tozalashning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Samaradorlik: Adsorbsiyaga asoslangan tozalash jarayonlari juda samarali va turli xil ifloslantiruvchi moddalarni (metallar, organik moddalar, hidsiz moddalar) tozalashda muvaffaqiyatli.

- Moslashuvchanlik: Bu usul turli turdagi oqova suvlarni tozalashda qo'llanilishi mumkin, jumladan, sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda.

- Oddiylik: Jarayon odatda nisbatan sodda va ko'p bosqichlardan iborat emas.

Bu usulning kamchiliklari esa adsorbent materiallar ma'lum vaqt o'tgach to'lib qolishi va qayta ishlashni talab qilishi, narxlarining yuqori ekanligi hisoblanadi.

Oqova suvlarni adsorbsiyaga asoslangan tozalash usuli atrof-muhitni muhofaza qilish va suv resurslarini samarali boshqarish uchun muhim vositalaridan biridir. Bu jarayon, suv tozalash qishda yoki sanoat chiqindilarini kamaytirishda samarali ishlashini ta'minlaydi.

Suv tarkibida 100-400 mg/l bo'lgan nitrobirikmalari adsorbsion tozalash KAD ko'mirlari bilan 20 mg/l miqdorda qolgunicha olib boriladi. Ko'mir erituvchilar bilan (benzol, metanol, etanol, metilen xlorid) regeneratsiyalanadi. Erituvchi va nitrobirikmalar haydash orqali ajratiladi. Ko'mirda qolgan erituvchi o'tkir bug' yordamida ajratiladi. Oqova suvlardan fennollarni ajratib olish uchun turli markadagi ko'mirlar ishlatiladi.

Selektiv kuchli karbonlangan kam zolli ko'p g'ovakli ko'mirlar yuqori yutuvchan xususiyatiga ega, shuningdek, ITP-90, KAD (yodli), BAU, OU (quruq), AG-3, AP-3 ko'mirlar ham shunday xususiyatga ega. Bunday ko'mirlar bilan fenolni ajratib olish darajasi 50-99% gacha pH = 9 da 10-15% ni tashkil qiladi.

Fenol konsentratsiyasi 0,5 g/l bo'lganda adsorbsion kattalik quyidagi tenglamaga muvofiq bo'ladi:

$$\alpha = 15,85 \cdot c^{0,22}$$

bu yerda, α – faol ko'mir bilan adsorbsiyalangan fenol (%); c – fenollarning suv aralashmadagi muvozanat konsentratsiyasi, g/l

Ko'mirning regeneratsiyasi termik usul bilan ko'p pudli pechlarda yoki 870 – 930 °C da qaynaydigan qatlamli pechlarda olib boriladi. Bunda 10 - 15% adsorbent yo'qotiladi. Ko'mirni erituvchilar bilan regeneratsiya qilganda regeneratsiya darajasi etil efirida 85%, benzolda – 70%, ishqorda -37% ga yetadi. Ko'mirdan fenollarni ammiakli suv bilan ham ajratib olish mumkin. Ba'zi hollarda oqova suvlarni fenollardan tozalashda diatomit, trepel, shlak, koks, torf, silikagel, kvarsli qum, keramzit va boshqa sorbentlar qo'llaniladi. Ammo ularning adsorbsion hajmi kam, silikagel SiO₂ uchun 30%, yarim koks uchun atigi 6% ni tashkil qiladi. Amalda oqova suvlarni to'la defenollash uchun sorbent sifatida temir sulfat, modifitsirlangan poliakriamid va karboksimetil selluloza qo'llaniladi. Temir xloridga to'ydirilganligining oxirgi konsentratsiyasi 3-9 mg/l bo'lgan 92% fenolni sorbsiyalashga qodir. Kukun ko'rinishdagi aktiv ko'mirlardan oxirgi konsentratsiyasi 10⁻⁵ mg/l bo'lguncha suvni xlororganik pestisidlardan tozalashda qo'llaniladi. Katta hajmga ega bo'lgan ko'mirlarning turlari: OU-A, KAD, SKT. Oqova suvlarni “Prima-7” va “dixlofos” turli insektisid preparatlar yordamida zaharli komponentlardan tozalashda ko'mirning sarfi AG-3=0,06 g/ l va filtrlash tezligi 2 m/soat bo'lganda ChMM ga erishiladi.

Oqova suvlarda kam miqdorda bo'lgan SAM lardan (100-200 mg/l) tozalash uchun OP-10 bo'yicha adsorbsion hajmi =15% bo'lgan AG-5 va BAU turdagi faol ko'mirlardan qo'llaniladi. Bundan tashqari faol antrasit (hajmi = 2%), tabiiy sorbentlar (torf, loy) va adsorbsion hajmi pH muhitga bog'liq bo'lgan shlakdan foydalanish mumkin: Masalan, SAM anioni shlak bilan neytral muhitda yaxshi sorbsiyalanadi. Agar SAM aralashmada mitsella ko'rinishida bo'lsa, samaraliroq jarayon ro'y beradi. Tozalash jarayoni qo'zg'almas ko'mir qatlamli filtratsion

kolonnalarda olib boriladi, suv 2-6 m/s tezlik bilan pastdan yuqoriga beriladi. Oldindan suv tarkibidan muallaq zarracha ajratib olinadigan bo'lishi kerak.

Ko'mirni regeneratsiyalashda issiq suv, kislota suvli eritmalari (kation almashuvchi SAM lardan tozalash uchun) ishqorlar (akion aktiv SAM lardan tozalash uchun), organik suyuqliklar (SAM larni eritish uchun) ishlatiladi.

Adabiyotlar:

1. Аширов А. Ионообменная очистка сточных вод, растворов и газов. М. Химия. 1983.
2. Журнал “Водоочистка”. Россиянинг илмий-техникавий журнали. Экология хабарномаси. Илмий-амалий журнал.
3. Salimova Zarnigor Sa'dullayevna, & Ochilov Abduraxim Abdurasulovich. (2023). OQOVA SUVLARNI ADSORBSIYA USULI TOZALASH. SCHOLAR, 1(27), 103–108.
4. Turobjonov S., Tursunov T., Po'latov X. Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi. –T.: Musiqa, 2010. -250 b.
5. Norkoziyev, F. N. ugli, Maksudov, R. T. ugli, & Khamidov, S. K. (2023). TYPES AND ANALYSIS OF GRAVIMETRIC ANALYSIS. SCHOLAR, 1(31), 231–236.
6. Rajabova, S. A. qizi, & Xamidov, S. X. (2023). SUVNING QATTIQLIGI VA UNI YO‘QOTISH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 113–116.
7. Pozilov M. N., Xamidov S. X. TOG‘ VA TOG‘ OLDI HUDUDLARIDA YER OSTI SUV RESURSLARINING IFLOSLANISH XUSUSIYATLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 153-159.
8. Шарипов, Х. Т., Гулбаев, Я. И., Абдуллаев, А. А., & Хамидов, С. Х. (2021). КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА ДИОКСОКОМПЛЕКСА U (VI) С БЕНЗОИЛГИДРОЗОНОМ САЛИЦИЛОВОГО АЛЬДЕГИДА. Scientific progress, 2(6), 330-339.

9. Abulkasimovich A. A., Khodyevich K. S. Recycling of molybdenum waste by hydrometallurgical method //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 11. – C. 1-4.
10. Hamidov, S. X., Mullajonova, Z. S. Q., & Xakberdiev Sh, M. (2021). Gossypol complex and spectral analysis of silver. Science and Education,